

ЦИФРОВІЗАЦІЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ: ПРОБЛЕМИ І ДОСВІД

Костіна В.В. докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Могилка О.П. доктор філософії у галузі соціальної роботи, викладач кафедри психіатрії наркології медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, керівник соціальних проєктів ХБФ «Благо».

Новак І.М. здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

У публікації обґрунтовано актуальність пошуку нових інструментів надання соціальних послуг в умовах цифровізації, проаналізовано проблеми та досвід соціальної роботи у цьому напрямі. Запропоновано використання інноваційних цифрових інструментів для підвищення ефективності надання соціальних послуг в умовах реалізації соціального проєкту, що спрямовано на формування відповідальної поведінки, розвитку навичок усвідомленого вибору та підвищення рівня обізнаності щодо збереження психічного й репродуктивного здоров'я підлітків у прифронтових громадах в умовах війни.

Ключові слова: соціальні послуги, цифровізація, безпечний простір, відповідальна поведінка, підлітки, війна.

The publication substantiates the relevance of finding new tools for providing social services in the context of digitalization, analyzes the problems and experience of social work in this area. It proposes the use of innovative digital tools to increase the efficiency of providing social services in the context of implementing a social project aimed at forming responsible behavior, developing skills for conscious choice, and raising awareness of preserving the mental and reproductive health of adolescents in frontline communities in wartime.

Keywords: *social services, digitalization, safe space, responsible behavior, adolescents, war.*

Відповідно до нового Держбюджету на 2026 рік, соціальні видатки залишаються другими за обсягом після оборони, забезпечуючи захист найбільш вразливих верств населення. Згідно зі звітом МОМ про внутрішнє переміщення населення в Україні станом на жовтень 2025 року на підконтрольних уряду територіях України проживають 3 694 000 фактичних ВПО та 4 534 000 осіб, які повернулися; найбільша кількість ВПО проживає у Дніпропетровській (15%) та Харківській (11%) областях. Ураховуючи вищезазначене, актуальним завданням у сфері соціальної допомоги населенню наразі є пошук ефективних шляхів надання якісних соціальних послуг у складних умовах війни, що і визначило мету публікації.

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства цифровізація соціальної сфери набуває особливої актуальності, оскільки вона є важливим інструментом модернізації системи соціальної допомоги. Запровадження цифрових технологій у соціальній сфері сприяє підвищенню якості, доступності та ефективності надання соціальних послуг, а також допомагає у підвищенні спроможності надавачів соціальних послуг долати нові виклики сьогодення в умовах повномасштабної війни в Україні.

Аналіз наукових досліджень з проблеми цифровізації сфери соціальної допомоги показав, що попри значного потенціалу, коли змінюється сам спосіб, яким держава, громади та НУО взаємодіють із вразливими групами, що забезпечує значне підвищення ефективності соціальної роботи, є і серйозні ризики, які пов'язані з посиленням нерівності й знеособленням допомоги. Так, дослідники стверджують, що із введенням цифрових рішень у сферу соціальної допомоги відбуваються такі зміни: значно скорочується час обробки, знижуються корупційні та адміністративні бар'єри, покращуються таргетування послуг [4, 5]; відбувається цифрова ексклюзія, бо люди з низькою цифровою грамотністю, бідні, літні, мешканці села гірше користуються е-сервісами [6, 9]; введення обов'язкових онлайн-заяв і self-service послуг відтворює і посилює

соціальну стратифікацію для тих, хто не володіє відповідними навичками чи можливостями та веде до втрати цінності турботи, підсилюючи функції контролю та звітності у роботі соціальних працівників [7, 8]; існує наявність інфраструктурних та кадрових бар'єрів, особливо в країнах з низькими ресурсами (нестабільний інтернет, відсутність техніки, слабка підготовка кадрів тощо) [4, 5]. Спираючись на вищезазначене, актуальною проблемою, що покладено в основу дослідження, визначено питання використання цифрових інструментів як засобів соціальної підтримки та подолання наслідків війни в Україні.

Аналіз нормативного забезпечення засвідчив, що основні напрями та ключові завдання комплексної цифрової модернізації всіх складових системи соціального захисту населення України визначено у «Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери» (2020 р.) [3], та «Положенні про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» (2021 р.) [2], що передбачають упровадження уніфікованих підходів, стандартів і сучасних інформаційних технологій для створення цілісної, інтегрованої та ефективної системи надання соціальних послуг [1]. Отже, цифрова трансформація соціальної сфери в Україні створює концептуальні та організаційні засади для модернізації механізмів надання соціальних послуг, орієнтованих на потреби різних соціальних груп. Водночас, ефективність реалізації державної стратегії значною мірою залежить від практичних інструментів її впровадження на регіональному рівні. Саме через локальні ініціативи та соціальні проекти відбувається конкретизація стратегічних цілей цифровізації, їх адаптація до реальних потреб населення та апробація інноваційних форм роботи.

Аналіз практики надання соціальних послуг в умовах війни в Україні засвідчив, що особливого значення цифровізація набуває, коли держава повинна швидко реагувати на потреби різних категорій населення та забезпечувати адресність соціальної підтримки, персоналізацію послуг та можливість дистанційного доступу до них, що є надзвичайно важливим для мешканців, які знаходяться в прифронтових регіонах. Показовим у цьому напрямі є досвід

діяльності неурядових організацій, що проводять активну соціальну роботу та залучають міжнародну підтримку до вирішення нагальних соціальних проблем в умовах війни в Україні. Так, БО ХБФ «Благо» впроваджує в Харківській області низку важливих соціальних проєктів, що спрямовано на підтримку вразливих категорій населення під час війни, одним з яких є «Більше знай - про себе дбай», спрямований на підтримку психічного та сексуально-репродуктивного здоров'я молоді у прифронтових громадах. Проєкт впроваджується в межах діяльності консорціуму партнерів (міжнародних організацій: «Лікарі світу» з Нідерландів; «Лікарі світу» з Греції; «Діти війни» з Нідерландів; «Альянс Діти війни», СНІД Фонд Схід-Захід (AFEW Україна) у співробітництві з Благодійним Фондом «Нова Сім'я» з Чернівців та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»), які почали роботу з реалізації трирічного проєкту, спрямованого на розширення послуг з охорони психічного здоров'я на рівні громад для дітей та молоді з груп ризику в постраждалих від війни в Україні у Сумській, Харківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

У межах проєкту «Більше знай - про себе дбай» БО ХБФ «Благо» працює над створенням безпечного простору для розвитку, інформування та підтримки підлітків і молодих людей у м. Лозова. З метою підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг для підлітків у безпечному просторі їхньої підтримки, враховуючи їхні соціальні уподобання та інтерес до цифрових активностей, у процесі взаємодії фахівців проєкту зі здобувачами освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди розроблено та впроваджено профілактичну квест-гру з використанням цифрових інструментів «Подорож до міста Ризиквіль», що створено для формування у підлітків усвідомленого та безпечного вибору в різноманітних активностях і подіях соціального життя. У процесі гри підлітки, поступово проходячи активності у цифровому форматі на шести тематичних станціях («Сумнівне селище», «Темна платформа», «Озеро впливу», «Лабіринт наслідків», «Місто вибору» та «Сцена життя»), мають виконати завдання, проаналізувати ситуації та зібрати «ключі свідомого вибору». Після отримання

всіх «6 ключів свідомого вибору» їм вдається запустити Безпечний Маяк у центрі Ризиквіля. Занурюючись в цифрове віртуальне середовище під час гри, підлітки досліджують, що впливає на їхні рішення, вчаться передбачати наслідки своїх дій і знаходити безпечні моделі поведінки, а увімкнений «Безпечний маяк» є свідченням відповідального ставлення до власного здоров'я. Використання цифрового формату під час гри дозволяє фахівцям з мінімумом додаткових ресурсів провести квест в офлайн середовищі безпечного простору, що значно підвищує ефективність взаємодії з цільовою аудиторією в умовах війни.

Отже, цифровізація соціальної сфери є стратегічно важливим напрямом модернізації системи соціальної допомоги України в умовах розвитку інформаційного суспільства та сучасних соціальних викликів. Упровадження цифрових технологій сприяє підвищенню якості, доступності, адресності та ефективності соціальних послуг. Нормативною основою цифрової трансформації соціальної сфери виступає Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, реалізація положень якої, забезпечує формування сучасної, ефективної та клієнторієнтованої моделі надання соціальних послуг. Водночас, практична імплементація стратегічних засад цифровізації здійснюється через упровадження регіональних ініціатив та соціальних проєктів, які адаптують загальнодержавні пріоритети до конкретних потреб територіальних громад. Досвід реалізації соціальних проєктів, що реалізовано ХБО БФ «Благо» засвідчує, що інноваційні підходи, зокрема використання цифрових інструментів для реалізації інтерактивних ігрових методик у роботі з підлітками та молоддю, сприяє підвищенню якості та ефективності надання соціальних послуг, що спрямовано на формування відповідальної поведінки, розвитку навичок усвідомленого вибору та підвищенню рівня обізнаності щодо збереження психічного й репродуктивного здоров'я.

Література:

1) Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). Міністерство соціальної політики, сім'ї та соціальної єдності України. URL: <https://www.msp.gov.ua/e-servisy/yeisss> (дата звернення: 20.01.2026).

2) Про затвердження Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 404 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. № 1130). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення: 20.01.2026).

3) Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 20.01.2026).

4) Aghajanyan, M. Digital transformation as a driver for improving the effectiveness of integrated social services. *Scientific Artsakh*. 2025. № 4 (23). P. 73-83. <https://doi.org/10.52063/25792652-2024.4.23-73>.

5) Fedirko, N. Digital social protection in Ukraine: prerequisites and strategic challenges. *Social and labour relations: theory and practice*. 2022. P.1-13. [https://doi.org/10.21511/slrrp.12\(1\).2022.01](https://doi.org/10.21511/slrrp.12(1).2022.01).

6) Larasati, Z., Yuda, T., & Syafa'at, A. Digital welfare state and problem arising: an exploration and future research agenda. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2023. Vol. 43 No. 5-6. P. 537–549. doi.<https://doi.org/10.1108/ijssp-05-2022-0122>.

7) Schiffhauer, B., & Seelmeyer, U. Responsible Digital Transformation of Social Welfare Organizations. *Digital Transformation of Learning Organizations*. 2021. P.131-145. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55878-9_8.

8) Van Toorn, G., Henman, P., & Soldatić, K. Introduction to the digital welfare state: Contestations, considerations and entanglements. *Journal of Sociology*, 2024. №.60 (3), P.507 - 522. <https://doi.org/10.1177/14407833241260890>.

9) Wirata, G., Lubis, M., Widyaningsih, H., Veithzal, A., & Wardana, A. The Dynamics of Beneficiaries' Experiences in Social Protection Policies: A

Hermeneutic Phenomenological Approach. *Journal of Posthumanism*. 2025. Volume: 5, No: 4, P. 363–373 <https://doi.org/10.63332/joph.v5i4.1072>.